

“Majolis un-nafois” asarida qo‘llanilgan qarindoshlik nomlari hamda ularning semantik tahlili.

*Iskandarova Sharifa Madaliyevna, Farg‘ona davlat universiteti professori,
filologiya fanlari doktori*

Jo‘rayeva Nigora Bahtiyor qizi, Namangan davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Maqolada shaxs nomlari, xususan, qarindoshlik nomlari haqida so‘z yuritiladi. Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” tazkirasida qo‘llanilgan qarindoshlikni ifodalovchi shaxs nomlari tahlilga tortiladi.

Kalit so‘zlar: shaxs nomi, sema, umumiy sema, differensial sema, semantika.

Turkiy tillardagi qarindoshlikni ifodalovchi leksemalar va ularning tavsifiga bag‘ishlangan bir qator ilmiy ishlar, monografiyalar va ayrim maqolalar e‘lon qilingan. Lekin mazkur ishlarda qarindoshlik terminlari yo‘l-yo‘lakay tahlil qilinib, etnografik nuqtai nazardan tadqiq etilgan. O‘zbek tilidagi qarindoshlik terminlarining leksik-semantik xususiyatlarini tavsif qilishga bag‘ishlangan I. Ismoilovning monografiyasida¹⁰⁰ ham, avvalgi ilmiy ishlardagidek qarindoshlik terminlarining tavsifi va leksik-semantik xususiyatlari, kontekstda anglatgan ma‘nolari tahlil qilingan, xolos. Shuningdek M. Saidovanning nomzodlik dissertatsiyasida¹⁰¹ o‘zbek tili va uning shevalarida amal qilayotgan rang-barang va juda qadimiy tarixga ega bo‘lgan, ammo hali sof lingvistik jihatdan tadqiq qilinmagan qarindoshlik terminologiyasining qiyosiy tarixiy genezisini Namangan shevalari asosida o‘rganiladi. Ushbu ishda qarindoshlik nomlariga faqatgina termin sifatida qaraladi va ikkiga bo‘lib tahlil qilinadi:

- Sof qon-qarindoshlik va nikohgacha bo‘lgan qarindoshlik terminlari;
- Nikohdan keyin paydo bo‘lgan va quda-andachilik asosidagi qarindoshlik terminlari.

¹⁰⁰ Исmoilов И. А. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. Тошкент, Фан. 1966.

¹⁰¹ Саидова М. Ш. Наманган шеваларидаги қариндошлик терминларининг лексик-семантик таҳлили. Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 1995. – 21 б.

Bunda ularning turli variantlari, tarixiy genezisi, boshqa xalqlar ijtimoiy tuzumida qo‘llanilish shakli, ularning leksik-semantik xususiyatlari hamda jahon tilshunosligi bilan o‘xshash va farqli tomonlarini o‘zaro solishtirib, aynan Namangan shevalarida mavjud bo‘lgan qarindoshlik nomlari terminologiyasi aks etadi. Bizning tadqiqot ishimizda esa faqatgina Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” asarida qo‘llanilgan qon-qarindoshlik ma‘nosini ifodalovchi shaxs nomlarining semalariga e‘tibor qaratiladi.

Qarindoshlik terminlari haqida gap ketar ekan, shuni ta‘kidlash joizki, qarindoshlik ma‘nosini ifodalovchi leksemalarning yaratilish davri juda qadim ibtidoiy jamoa tuzumi davrlariga borib taqaladi. Davr mahsuli sifatida qarindoshlar orasidagi munosabatlarni ifodalab keladi.

Tildagi har qanday leksema muayyan shakl va mazmunning o‘zaro leksik-semantik munosabatidan iborat murakkab struktura bo‘lib, uning ma‘no tuzilishida bir qancha komponentlar o‘zaro birlashadi. Masalan, *Ota, xotun, nabira, yigit, shoir, olim, bitikchi, qozi* kabi so‘zlar o‘ta umumiy, keng miqyosli, semantik komponenti jihatidan “shaxs” semasiga ega. Aynan shu arxisema asosida kategorial sema “ot turkumiga mansublik” yuzaga kelsa-da, mazkur so‘zlarning barchasida qarindoshlik semasi mavjud emas. “Qarindoshlik” semasi *ota, xotun, nabira* leksemalaridagina mavjud. Bundan ko‘rinib turibdiki, har qanday leksema nominativ va semantik jihatdan murakkab kategoriya bo‘lib, uni turli tomonlama sinchiklab o‘rganish kerak.

Hozirgi o‘zbek tilida qon-qarindoshlik terminlari ikki katta gruppaga bo‘linadi:

1. Qon-qarindoshlik terminlari.
2. Nikohdan keyin paydo bo‘lgan qarindoshlik terminlari¹⁰².

Soddaroq qilib olganda bunday leksemalar bir shaxsni boshqa shaxsga nisbatan qon-qarindosh sifatida nomlashini inobatga olib, ularni nigohgacha bo‘lgan shaxs nomlari va nigohdan keyin paydo bo‘lgan shaxs nomlari sifatida guruhlangan to‘g‘ri bo‘lar edi.

Bunday leksemalar strukturasi ko‘ra ham ikki turga ajratiladi:

¹⁰² Исмоилов И. А. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. Тошкент, Фан. 1966, 6-10-11.

1. Sodda(tub) – bir asosdan iborat leksemalar. Masalan, ota, o‘g‘il, ona.
2. Qo‘shma – ikki asosdan iborat leksemalar. Masalan, qayinota, amakizoda.

“Majolis un-nafois” asarida qon-qarindoshlikni ifodalovchi leksemalar miqdor jihatidan juda kam. Asarda *Ota, er, farzand, o‘g‘il, ini, og‘o, ini, nabira, xotun, ona, volida, amakizoda* kabi qarindoshlik ma‘nosini ifodalovchi shaxs nomlariga duch keldik. Qarindoshlik nomini ifodalagan leksemalarni bir-biriga qiyoslash orqali ularning umumiy va xususiy semalarini farqlash mumkin.

Asardagi qarindoshlik semasi asosida birlashuvchi shaxs nomlarini o‘rganar ekanmiz, ayol jinsiga oid leksemalar juda kamligining guvohi bo‘lamiz. Buni asar yozilgan davr ijtimoiy muhitida erkaklar asosiy rol o‘ynagani hamda yozuvchi tomonidan aynan erkak jinsiga mansub shaxslar haqida ma‘lumot berilgani, ularning ahllariga alohida to‘xtalib o‘tilmaganini sabab qilib ko‘rsatishimiz mumkin.

Qon-qarindoshlik nomlari sistemasini aniqlash maqsadida o‘chov asosi qilib abstrakt “men” tushunchasi olinadi va qarindoshlik munosabatlari mana shu “men”ga nisbatan aniqlanadi¹⁰³. Asardagi qarindoshlik nomlarining semantikasini ochishda M. Narziyevaning qon-qarindoshlik terminlari guruhlanishini asos qilib oldik.

Yosh xarakteristikasiga ko‘ra “men” bilan quyidagi munosabatda:

- “men”dan katta(ota, ona, aka)
- “men”dan kichik(o‘g‘il, nevara)
- neytral(amakizoda)

Avlodga mansubligiga ko‘ra bu so‘zlarni ayni bir avlod, birinchi avlod, ikkinchi avlod ajratish mumkin. Bunda ota, ona – ayni bir avlod, o‘g‘il, farzand – birinchi avlod, nabira – ikkinchi avlod qatorida bo‘ladi.

Qon-qarindoshlik nomlari o‘zlarining jins ifodalash ma‘nosiga ko‘ra erkak, ayol, neytralga bo‘linadi. Ushbu ma‘noda ota – erkak, ona – ayol, nabira, amakizoda, farzand

¹⁰³ M. Нарзиева Қон-қариндошлик номларининг компонент таҳлили // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1986. – № 5. – Б.

esa neytral holda bo‘ladi. Oxirgi uchta leksemada ularning jinsi mavhum bo‘ladi va atoqli ot bilan birga kelgandagina ularni ayol yoki erkak jinsiga mansubligi oydinlashadi.

Qarindoshlik munosabatlarini ikki turga: bevosita va bilvositalarga ajratish mumkin. Bevosita qarindoshlikni ayni bir va birinchi avlod qarindoshlik nomlari(ota, ona; aka, o‘g‘il) tashkil etadi. Bilvosita semasi bevosita qarindoshlar orqali qarindoshlikni ifodalovchi so‘zlarga xosdir(nevara, amakizoda).

“Majolis”da qarindoshlik nomlaridan ota leksemasi juda ko‘p o‘rinlarda uchraydi. Navoiy ko‘plab shoirlarning otasi kim ekanligi yoki kimning farzandi ekanligiga alohida to‘xtalib o‘tadi va ular haqida qisqacha ma‘lumot beradi.

Mavlono Osafiy — otasi podshohi zamonning vazorat devonida muhr bosibdur va o‘zining tab‘i ta‘rif qilg‘ucha bor va hofizasi ham bag‘oyat xubdur(MN. -bet)

Ota – o‘zbek va boshqa turkiy tillarda ayrim fonetik farqlari bo‘lmasa-da, bir ma‘noda qo‘llaniluvchi leksemdir. Qon-qarindoshlik termini sifatida turkiy tillarda bolasi bor yoki biror shaxsning bolasini asarab olgan shaxs(erkak)ga nisbatan aytiladigan termindir¹⁰⁴. O‘zbek tilining izohli lug‘atida esa ota so‘zi quyidagicha izohlanganini ko‘ramiz.

Ota – 1.Farzandli, bola-chaqali er kishi(o‘z bolalariga nisbatan).

2.El-yurtga boshchilik qiluvchi, yoshi yoki mansabi ulug‘ zot.

Qarindoshlikni ifodalovchi leksemalar bevosita va bilvosita “men”ga qiyoslangan holda ajratiladi. Demak, ota leksemasi “oilali”, “farzandli”, “yoshi katta”, “qarindosh”, “qon-qarindosh(“men”ga nisbatan nigohgacha bo‘lgan qarindosh)”, “bevosita qarindosh”, “ayni bir avlod”, “oila boshlig‘i”, “ta‘minotchi”, “erkak kishi” kabi semalarga ega. Bundan tashqari ota leksemasining yana bir nechta ko‘chma ma‘nolariga ham to‘xtalingan. Otasining ishini davom ettirish ma‘nosida – ota kasb, yoshi ulug‘larga murojaat shakli, o‘g‘il farzandlarni erkalatish uchun qo‘llash, ayoli tomonidan eriga murojaat-otasi shaklida, ko‘chma ma‘noda biror harakatga asos solgan kishi va mehribon

¹⁰⁴ Исмоилов И. А. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. Тошкент, Фан. 1966. 28-б.

boshliq sifatlarida ham izohlab ketilgan. Bu leksemaning keyingi semalari faqatgina kontekstda boshqa soʻzlar bilan birgalikdagina yuzaga chiqadi. Alohida leksema boʻlib ajralganda bu semalarni izohlash biroz mushkul.

Qon-qarindoshlikni ifoda qiluvchi leksemalar asosan oilaviy muhitni aks ettirishga, shaxsni oiladagi oʻrnini ochishga xizmat qiladi. Ana shunday qarindoshlik nomlaridan yana biri ona leksemasidir. Asarda bu leksemani koʻplab oʻrinlarda uchratamiz.

Mavlono Baqoiy — xorazmliqdur, Yaxshi tabʼliq va yaxshi xulqluq yigitdur. Onasi rizosi uchun boʻvujudi odami istitoat va nomurodliq haj safarin ixtiyor qilib, onasini eltti. Hanuz ahvoli ne boʻlgʻon, xabari kelmaydur.

Oʻzbek tilining izohli lugʻatida ushbu leksema quyidagi maʼnolarda izohlangan.

Ona – 1.Farzandi yoki farzandlari boʻlgan xotin(oʻz tuqqan farzandlariga nisbatan); bolali xotin.

2.Oila boshligʻi, tarbiyachisi.

Ona - “oilali”, “farzandli”, “yoshi katta”, “qarindosh”, “qon-qarindosh(“men”ga nisbatan nigohgacha boʻlgan qarindosh)”, “bevosita qarindosh”, “ayni bir avlod”, “oila boshligʻi”, “tarbiyachi”, “ayol kishi”. Bular ona leksemasining asosiy semalaridan sanaladi. Shuningdek lugʻatda uning qoʻshimcha maʼnolari ham izohlab oʻtilgan. Masalan, keksa ayollarga hurmat bilan murojaat etish formasi yoki ularning ismiga qoʻshib aytiluvchi soʻz sifatida, qiz farzandlarni erkalash maʼnosida ona qizim shaklida, erning ayolini chaqirishi onasi shaklida, bola tuqqan jonivorga nisbatan esa ona qoʻy shakllari hamda koʻchma maʼnoda yaratuvchi, vujudga keltiruvchi maʼnolariga ham toʻxtalib oʻtilgan. Ona leksemasining keyingi qoʻshimcha maʼnolari boshqa leksemalar bilan birgalikdagina yuzaga chiqadi.

Ota, ona leksemalarining atash semalarini umumiy va xususiy semalarga ajratish mumkin. Bu ikki leksema “oilali”, “farzandli”, “yoshi katta”, “qarindosh”, “qon-qarindosh(“men”ga nisbatan nigohgacha boʻlgan qarindosh)”, “bevosita qarindosh”, “ayni bir avlod”, “oila boshligʻi”, semalariga koʻra umumlashsa, “taʼminotchi”-“tarbiyachi”, “erkak”-“ayol” semalariga koʻra bir-bir biridan farqlanadi.

Xotin(xotun) –turkiy tillarda nikohdan so‘ng paydo bo‘lgan qarindoshlik termini bo‘lib, ma‘no jihatidan erga antonimdir. Oddiy so‘zlashuv uslubiga xos bo‘lib,katta yoshdagi turmush qurgan ayolni bildiradi.

Mavlono Hakim tabibning xotuni Mehriningdur. Va bu faqir siqqa eldin eshittimkim, Sulaymoniyningdur, vallohu a‘lam!

Izohli lug‘atda xotin leksemasiga quyidagicha ta‘rif berilgan:

1. Jinsiy jihatda erkak toifasiga zid, farzand ko‘rish, emizish qobiliyatiga ega odam, ayol.

2. Biror erkak nikohidagi ayol.

Bu leksema nikohdan keyin paydo bo‘lgan qarindoshlik nomini ifodalab keladi. Ya‘ni unda qon-qarindoshlik semasi mavjud emas. Xotin leksemasi qarindoshlik nomi sifatida, “qarindosh”, “nikohdan keyin paydo bo‘lgan qarindosh”, “yoshi katta”, “turmush qurgan”, “farzandli yoki befarzand”, “ayol kishi” kabi semalarga ega.

Farzand – qarindoshlik nomlari ichida eng ko‘p qo‘llaniluvchi leksema sanaladi. Asarda ham talaygina o‘rinlarda duch kelamiz.

Mavlono Xondamir — Mirxondning farzandidur va salohniyatlik yigitdur. Tarix fanida mahorati bor.

Erkak va ayol juftligidan dunyoga kelgan zot sifatida naslni davom ettiruvchi ne‘matdir. Bu leksema izohli lug‘atlarda:

1. Bola, o‘g‘il-qiz, nasl.

2. Bitta ota-onadan dunyoga kelgan bola(ota-onaga nisbatan).

Farzand leksemasi “bola”, “qarindosh”, “qon-qarindosh”, “birinchi avlod”, “men”dan kichik”, “bola(jinsi neytral)”, “davomchi(naslga nisbatan)” kabi semalarga ega. Bu leksemaning aynan ota-ona vorisi emas, yurt, guruh, millat farzandi kabi ma‘nolari nutq jarayonidagina yuzaga kelgani sabab ularni sema sifatida izohlash to‘g‘ri bo‘lmaydi.

O‘g‘il – Er jinsidagi farzand(o‘z ota-onalariga nisbatan).

Xoja Abu Ishoq — Xoja Muayyad Mehnaning o‘g‘lidir. Tolibi ilm va xush tab‘ yigit erdi.

Bu leksema dastavval farzandning jinsini aks ettiradi. Shaxs nomi sifatida esa “bola”, “qarindosh”, “qon-qarindosh”, “birinchi avlod”, “erkak”, “men”dan kichik”, “davomchi(naslga nisbatan)” kabi bir qator semalarni ifodalaydi.

Farzand va o‘g‘il leksemalari bir-biriga juda yaqin bo‘lsada, farzand – har qanday jinsdagi bolani, o‘g‘il – faqatgina erkak jinsidagi bolani ifodalashi bilan farqlanadi. Ana shu farqlanish ularning differensial(farqlovchi) semalaridir.

Nabira – avlod, o‘g‘il yoki qizning farzandi(bobo va buviga nisbatan).

Mavloni Qosim — Mavloni Abdurahim munajjimning nabirasidir. O‘z zamonida nujum ahkomida muqarrar va musallam erdi.

Nabira leksemasi shaxs nomlari ichida nasl davomchisi sifatida tahlil qilinadi. Bu leksema “qarindosh”, “qon-qarindosh”, “yoshiga ko‘ra neytral”, “jinsiga ko‘ra neytral” “ikkinchi avlod”, “o‘g‘il yoki qizning davomchisi” kabi semalarga ega.

Amakizoda – aka-ukalarning o‘g‘il-qizlari(bir-birlariga nisbatan). Hozirgi shakli amakivachcha.

Amir Davlatshoh— Firuzshohbekning amakizodasi Amir Alouddavla Isfaroyiniyning o‘g‘lidir.

Qarindoshlik nomlari ichida tuzilishi jihatidan boshqalaridan farqli o‘laroq, yasama leksema sanaladi. Bugungi kunda amakizoda shakli faqatgina badiiy asarlar tilida saqlanib qolgan. Bu leksemaning semalari sifatida “qarindosh”, “qon-qarindosh”, “yoshiga ko‘ra neytral”, “jinsiga ko‘ra neytral” “birinchi avlod”, “faqat erkak farzandi” kabilarni ko‘rsatishimiz mumkin.

Etnografik adabiyotlarning guvohlik berishicha, qarindoshlik biologik nuqtai nazardan emas, sotsial nuqtai nazardan qaralganda tarixiy, aniqrog‘i tarixiy-etnik hodisa bo‘lib, har bir xalq o‘z hayotida qarindoshlik munosabatlarini ifodalovchi va belgilovchi terminlar yig‘indisini yaratish bilan ajralib turadi. Bir butun tizimni tashkil etuvchi ana shu hodisalar yig‘indisi - qarindoshlik sistemasini tashkil etadi. Ana shu sistema esa shaxslarni qarindoshlik jihatidan nomlab keluvchi leksemalarni o‘z ichiga oladi.

Ot leksemalar makrosistemasi ichida shaxs nomlarini mikrosistema sifatida oladigan bo'lsak, bu mikrosistema yana kichik guruhlariga bo'linadi. Shunday guruhlardan biri esa biz yuqorida tahlil qilgan qarindoshlik nomlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Исмоилов И. А. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. – Тошкент, Фан. 1966.
2. Саидова М. Ш. Наманган шеваларидаги қариндошлик терминларининг лексик-семантик таҳлили. Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 1995.
3. М. Нарзиева Қон-қариндошлик номларининг компонент таҳлили // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1986. –№ 5.
4. Ўзбек тили лексикологияси. –Тошкент. Фан. 1981.